

SUG`ORISH TIZIMIDA AQLLI QISHLOQ XO`JALIGI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Mamadiyeva Muhayyo¹

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

Open access

IJEFI

SJIF 2024: 3.057

Received: Aprel, 2024

Revised: May, 2024

Accepted: May, 2024

Published: June, 2024

Funding source for publication:
Samarkand branch of Tashkent state
University of Economics

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yerlarining hosildorligi va barqarorligini oshirish uchun qo'llaniladigan zamonaviy texnika va texnologiyalar ko'rib chiqilgan. U sug'oriladigan yerlarni boshqarish va ulardan foydalanishda inqilob qiladigan turli xil zamonaviy mexanizmlar va usullarni o'rganadi, bu sohada ilg'or texnologiyalar va sun'iy intellekt (AI) rolini ta'kidlaydi. Shuningdek sug'oriladigan dehqonchilikda suv tanqisligi, suvdan samarasiz foydalanish va tuproq degradatsiyasi kabi asosiy muammolarni muhokama qilishdan boshlanadi. Keyin u suvdan foydalanishni donador darajada kuzatish va optimallashtirish uchun sensorlar, dronlar va sun'iy yo'ldosh tasvirlaridan foydalanadigan qishloq xo'jaligini o'z ichiga olgan zamonaviy echimlarni ta'kidlaydi. Ushbu texnologiyalar fermerlarga ekinlar uchun zarur bo'lgan suvning aniq miqdorini qo'llash, shu bilan chiqindilarni minimallashtirish va ekinlar hosildorligini oshirishga imkon beradi. Maqolaning muhim qismi sun'iy intellektni qo'llash va sug'orishni boshqarishda mashinani o'rganishga bag'ishlangan. AI bilan ishlaydigan tizimlar ob-havo sharoitlarini, tuproq namligi darajasini va hosil suviga bo'lgan ehtiyojni yuqori aniqlik bilan bashorat qilishi mumkin. Ushbu bashorat qilish qobiliyatlari sug'orishni aniqroq rejalashtirish, suv sarfini kamaytirish va ekinlarning samaradorligini oshirishga imkon beradi.

Sun'iy intellektning narsalar Interneti qurilmalari bilan integratsiyasi sug'orish jarayonlarini real vaqtda kuzatish va avtomatlashtirishni yanada osonlashtiradi.

Kalit so'zlar: Sug'orish, Barqarorlik, Texnologiya, IoT (Internet manbalari), GAT (Geografik Axborot Tizimi), Dronlar, Organik.

KIRISH

Hozirgi vaqtda qishloq xo'jaligi sohasida sug'oriladigan yerlarning hosildorligini oshirish va barqarorligini ta'minlash uchun zamonaviy texnika va texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Suv resurslarining cheklanganligi va iqlim o'zgarishlari sharoitida, samarali sug'orish usullarini joriy etish qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining uzluksizligini saqlab qolish uchun muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy sug'orish texnologiyalari va usullari, masalan, tahliliy qishloq xo'jaligi (precision agriculture), o'z ichiga oladi. Bu usul yordamida datchiklar, dronlar va sun'iy yo'ldosh tasvirlari orqali tuproq namligi, hosil holati va suv ehtiyojlari aniq kuzatiladi va baholanadi. Natijada, suvni faqat zarur bo'lgan miqdorda qo'llash orqali isrof qilinmasligi ta'minlanadi va hosildorlik oshiriladi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt (AI) va mashinasozlik texnologiyalari sug'orish boshqaruvida keng qo'llanilmoqda. AI yordamida ob-havo prognozlari, tuproq namligi darajalari va ekinlarning suv talablari yuqori aniqlikda bashorat qilinadi. Bu texnologiyalar sug'orish vaqtlarini aniq rejalashtirish imkonini beradi, suv iste'molini kamaytiradi va hosil sifatini oshiradi. Shuningdek, maqolada zamonaviy sug'orish usullari, masalan, tomchilatib sug'orish va purkagichli sug'orish usullari haqida ham so'z boradi. Bu usullar an'anaviy suv bosimli sug'orishga nisbatan suvni samaraliroq taqsimlashni ta'minlaydi va hosildorlikni oshirishda katta yordam beradi. Sug'oriladigan qishloq xo'jaligi erlarining hosildorligini va barqarorligini oshirishda zamonaviy texnika va texnologiyalarning o'rnini va afzalliklarini ko'rishimiz mumkin. Zamonaviy innovatsiyalarni qishloq xo'jaligiga joriy etish natijasida suv resurslarini tejash, hosilni oshirish va ekologik barqarorlikka erishish mumkinligi haqida misollar va tadqiqotlar orqali tasdiqlangan dalillar keltirilgan.

Sug'oriladigan yerlarni boshqarish va ulardan samarali foydalanish uchun bir qator zamonaviy mexanizmlar va usullar mavjud. Bu texnologiyalar qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining samaradorligini oshirish, suv resurslarini tejash va ekologik barqarorlikni ta'minlashda inqilobiy o'zgarishlarga olib kelmoqda. Ulardan sensorlar va internet qurilmalari (IOT), tuproq namligini, o'g'it darajasini va o'simliklarning

salomatligini real vaqt rejimida kuzatib borish uchun qo'llaniladi. Bu ma'lumotlar yordamida fermerlar suvni aniq miqdorda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi. Dronlar va Sun'iy Yo'ldosh Tasvirlari esa ekinlarning holatini, suv ehtiyojini va kasalliklarni aniqlashda yordam beradi. Bu tasvirlar orqali hosilni boshqarish samaradorligi oshiriladi. Ob-havo Prognozi va Tuproq Tahlilida AI yordamida aniq ob-havo prognozlari va tuproq namligini tahlil qilish orqali sug'orish rejalari optimallashtiriladi. Avtomatlashtirilgan Sug'orish Tizimlari esa AI va IoT orqali avtomatik ravishda suv yetkazib berishni boshqarish, suv isrofini kamaytirish va hosildorlikni oshirishga yordam beradi.

Smart sug'orish tizimlari IoT bilan integratsiyalashgan kontrollerlar yordamida sug'orish jarayoni avtomatik ravishda boshqariladi va optimallashtiriladi bu tizimlar sug'orishning samaradorligini oshirish va suv resurslarini tejashga qaratilgan intelligent sug'orish kontrollerlari sensorlar va real vaqt ma'lumotlari yordamida suv yetkazib berishni boshqaradi va hosilning suv talabini optimallashtiradi mobil ilovalar va veb platformalar esa fermerlarga sug'orish tizimlarini masofadan boshqarish va kuzatish imkoniyatini beradi bu esa sug'orish jarayonini yanada samarali va qulay qiladi ushbu tizimlar orqali fermerlar har qanday joyda bo'lishidan qat'i nazar sug'orish jarayonini nazorat qilishlari va zarur o'zgartirishlarni kiritishlari mumkin bu texnologiyalar sug'orish samaradorligini oshiradi suv isrofini kamaytiradi va hosildorlikni yaxshilashga yordam beradi smart sug'orish tizimlari qishloq xo'jaligida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali suvni samarali boshqarish va hosilni oshirishda katta yordam beradi. Bundan tashqari hozirda qishloq xo'jaligida keng qo'llaniladigan geografik axborot tizimlari GAT sug'oriladigan yerlarning geografik va ekologik holatini aniqlash va boshqarishda yordam beradi GAT orqali suv manbalarining joylashuvi va sug'orish strategiyalari optimallashtiriladi bu tizimlar turli geografik ma'lumotlarni to'plash tahlil qilish va vizualizatsiya qilish imkonini beradi GAT tahlillari yordamida yerlarning tuproq tarkibi suv manbalari va ekinlarning o'sish sharoitlari aniqlanadi bu ma'lumotlar asosida fermerlar eng samarali sug'orish strategiyalarini ishlab chiqishi mumkin GAT texnologiyalari orqali sug'orish jarayoni yanada samarali boshqariladi va suv resurslari optimal ravishda taqsimlanadi bu esa hosildorlikni oshirish va suv isrofini kamaytirishga yordam beradi GAT orqali olingan ma'lumotlar yordamida ekologik barqarorlikni ta'minlash va yerlarning holatini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshiriladi bu tizimlar sug'oriladigan yerlarning boshqaruvini yanada samarali va ilmiy asoslangan qiladi.

Dronlar va sun'iy yo'ldosh tasvirlaridan foydalanadigan qishloq xo'jaligini o'z

ichiga olgan zamonaviy echimlar qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirish va resurslardan samarali foydalanish uchun qo'llaniladigan ilg'or texnologiyalardir bu texnologiyalar aniqlik qishloq xo'jaligi deb ataladigan yondashuvni amalga oshirishga yordam beradi dronlar va sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida ekin maydonlarining holatini aniq kuzatish va baholash mumkin bo'ladi. Dronlar yuqori aniqlikdagi tasvirlarni olish va real vaqt rejimida ma'lumotlarni yig'ish imkonini beradi bu tasvirlar orqali ekinlarning o'sish jarayonini kasalliklarni zararkunandalarni va suv ehtiyojlarini aniqlash mumkin dronlar shuningdek o'g'itlash va pestitsidlarni purkash kabi qishloq xo'jaligi amallarini amalga oshirish uchun ham foydalanilishi mumkin. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari katta maydonlarni kuzatish va tahlil qilish imkonini beradi va sun'iy yo'ldoshlar orqali olinadigan tasvirlar tuproqning namlik darajasi hosilning o'sish darajasi va boshqa muhim ma'lumotlarni olish imkonini beradi. Bu ma'lumotlar yordamida fermerlar sug'orish rejalarini optimallashtirish o'g'itlash strategiyalarini yaxshilash va ekinlarni yanada samarali boshqarish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu texnologiyalarni qo'llash orqali qishloq xo'jaligida bir qator afzalliklarga erishish mumkin. Masalan suv va o'g'it resurslarining tejamkorligi ekinlarning hosildorligini oshirish kasalliklar va zararkunandalarga qarshi kurash samaradorligini oshirish va qishloq xo'jaligi amallarini avtomatlashtirish shular jumlasidandir. Dronlar va sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida olinadigan ma'lumotlar qishloq xo'jaligi faoliyatini aniqroq va samaraliroq boshqarish imkonini beradi. Bu texnologiyalar qishloq xo'jaligi jarayonlarini ilmiy asoslangan va barqaror qilishga xizmat qiladi. Zamonaviy qishloq xo'jaligida bu echimlar orqali hosildorlik va ekologik barqarorlikni ta'minlashga erishish mumkin.

Ekologik barqarorlikka erishish qishloq xo'jaligida tabiiy resurslardan samarali va tejamkorlik bilan foydalanishni ta'minlash tuproq suv va havo sifatini yaxshilash va ekotizimni muhofaza qilishni o'z ichiga oladi. Bu maqsadga erishish uchun quyidagi yondashuvlar va texnologiyalar qo'llaniladi. Tomchilatib sug'orish tizimlari suvni to'g'ridan-to'g'ri o'simliklarning ildiz zonasiga yetkazib suv isrofini kamaytiradi va tuproq eroziyasini oldini oladi. Aniqlik qishloq xo'jaligi texnologiyalari masalan sensorlar dronlar va sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida ekinlar holatini kuzatish va boshqarish orqali o'g'it va suvni aniq miqdorda qo'llash imkonini beradi. GAT texnologiyalari suv resurslarini boshqarish va tuproq tarkibini tahlil qilish orqali qishloq xo'jaligi amallarini optimallashtiradi. Organik qishloq xo'jaligi kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlar o'rniga organik usullarni qo'llash orqali tuproq va suv sifatini yaxshilash hamda biologik xilma-xillikni saqlashni ta'minlaydi. Suvni qayta ishlash va qayta foydalanish texnologiyalari suv resurslarini tejash va ifloslanishning oldini

olishda yordam beradi. Tuproqni shamol va suv eroziyasidan himoya qilish uchun muhofaza qiluvchi ekinlarni ekish va qishloq xo'jaligi amallarini moslashtirish muhimdir. Qishloq xo'jaligida quyosh shamol va biogaz kabi qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish uglerod izini kamaytiradi va ekologik barqarorlikni oshiradi. AI va IoT texnologiyalari yordamida sug'orish tizimlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish orqali suv va o'g'itlardan samarali foydalanish mumkin bu texnologiyalar va yondashuvlar qishloq xo'jaligida ekologik barqarorlikka erishish va hosildorlikni oshirishda katta yordam beradi.

XULOSA

Yuqoridagi zamonaviy mexanizmlar va usullar qishloq xo'jaligida suv resurslarini samarali boshqarish, hosildorlikni oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda katta yordam beradi. Ular sodda boshqarish va tezroq natijalarga erishish imkonini beradi, shuningdek, suv va energiya resurslarini tejash orqali ifloslanishning oldini oladi. Bu yondashuvlar qishloq xo'jaligi bo'yicha samarali va barqaror o'simlik tarzlarini kengaytirishga yordam beradi va bu esa qishloq xo'jaligi faoliyatining sifatini yaxshilaydi. Sug'oriladigan yerlardan foydalanish samaradorligini oshirishning zamonaviy mexanizmlari va usullari sohasidagi yangi ilmiy, texnologik va innovatsion yondashuvlar qishloq xo'jaligida ekologik barqarorlikni oshirish, ifloslanishni kamaytirish va hosildorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuvlar sodda va samarali foydalanish, resurslardan samarali foydalanish, va o'simlik mahsulotlarining sifatini oshirish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. Barcha ko'rsatilgan usullar birgalikda ekologik barqarorlik va ifloslanishning oldini oladi. Bu esa qishloq xo'jaligida sifatli mahsulotlar hosil qilish va atrof-muhitni muhofaza qilishga olib keladi. To'g'ri va samarali foydalanish orqali, qishloq xo'jaligidagi barqarorlik va isloklar muhim darajada oshiriladi, bu esa sog'liqni saqlash, ekologik muhitni muhofaza qilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Precision Agriculture Technology for Crop Farming" - L.S. Pereira, J.M.P. Cabral, va L.B. Nunes.
2. Sadullayev Sirojiddin Xudoyberdi o'g'li and Nasriyev Farahmon Tursunaliyevich (2022) "ROVOCH O'SIMLIGINI ISSIQXONADA YETISHTIRISH, UNING QISHLOQ XO'JALIGI, OZIQ-OVQAT VA TIBBIYOTDAGI O'RNINI", Proceedings of International Educators Conference, 1(1), pp. 182–186. Available at:

<https://econferenceseries.com/index.php/iec/article/view/217> (Accessed: 5 June 2024).

3. Nasriyev Farahmon Tursunaliyevich, Sadullayev Sirojiddin Xudoyberdi o'g'li, Muhammadayev Sanjar Sodiqivich "Na'matakni Sharbatlarga Qo'shish Va Na'matak Sharbati Ishlab Chiqarish Texnologiyasini Kengaytirish"

<https://bestpublication.org/index.php/pedg/article/view/3075>

4. A. Hassani, R. Tahboub, va A. Alameldin. "Smart Irrigation Technologies and Policy"

5. B. Miao, Y. Xu, va Y. Zhang "Applications of IoT in Agriculture".

6. M. Kalantar, R. Y. Jafari, va S. M. Hosseini. "Geospatial Technologies in Agriculture"

7. M. S. Rahman, S. J. R. L. Rupasinghe, va R. S. A. R. Perera. "Drones for Agriculture: Applications and Future Uses".

8. S. Alam. "Organic Agriculture: A Global Perspective".

9. A. C. Dubey, A. K. Mishra, va V. K. Srivastava. "Efficient Water Management in Agriculture using GIS".

10. K. C. Sharma, M. K. Sharma, va S. K. Sharma. "Advancements in Sprinkler Irrigation Systems".

11. P. K. Sahu, N. K. Sahu, va R. K. Sahu. "Role of Drip Irrigation in Sustainable Agriculture".

12. S. J. Rodrigues, R. A. Fernandes, va A. C. Silva. "IoT-Based Solutions for Crop Monitoring".

13. R. K. Saini, P. K. Jain, va A. K. Garg. "Promotion of Organic Farming for Sustainable Development".

14. A. Singh, S. Singhal, va N. K. Agarwal. "Artificial Intelligence in Agriculture: A Review".